

পপুলিজম ও শ্রেণি চেতনার রাজনীতি

সাত্য কি রায়

পপুলিজম বা জনবাদ বা লোকরঞ্জনবাদ সাম্প্রতিক সময়ে একটি অন্যতম রাজনৈতিক প্রবণতা হিসেবে আলোচিত। মূলধারার প্রচামাধ্যমে অবশ্য পপুলিজমকে সাধারণত নেতিবাচক অর্থেই ব্যবহার করা হয়। দেশের সরকার যদি গরিব মানুষের উপকারে আসে এরকম কোনও প্রকল্পের বরাদ্দ বাড়িয়ে দেয় তবে সেই প্রস্তাবকে পপুলিস্ট আখ্যা দেওয়া হয়। অথচ বড় লোকদের কর্পোরেট করে ছাড় দিলে তাকে অর্থনীতির বিশেষ প্রজ্ঞা সঞ্জাত পদক্ষেপ বলে প্রচার করা হয়। আমরা এখানে পপুলিজম-এর সেরকম কোনও মানে খোঁজার চেষ্টা করছি না। বরং দেশের রাজকোষের যদি বেশি বরাদ্দ কোনোভাবে গরিব লোকের কাছে যায় এবং তা যদি আয়ের ও ভোগের বৈষম্য কমাতে ওরকম কোনও প্রস্তাবকে বামপন্থীরা স্বাভাবিকভাবেই স্বাগত জানাবে। এই প্রবন্ধে পপুলিজম বলতে আমরা একটি রাজনৈতিক প্রবণতাকে বোঝাচ্ছি যা সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর নানা ভূখণ্ডে এবং আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রবণতা বা আন্দোলন হিসাবে উঠে আসছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আঙিনায় এই প্রবণতার নানা পর্যায় ও নানা দিক নিয়ে প্রবল আলোচনা চলছে। বামপন্থীদের কাছে এই প্রবণতাকে বোঝা অত্যন্ত জরুরি তার কারণ এ প্রসঙ্গে বামপন্থীরা সজাগ না থাকলে অনেক সময়ে পপুলিজমকে বামপন্থী ধারার আন্দোলন বলে চালানোর চেষ্টা হতে পারে। একথা সত্য যে বাম এবং দক্ষিণপন্থী জনবাদের কথা আমরা শুনে থাকি। কিন্তু জনবাদ যে রাজনৈতিক রণকৌশলের কথা বলে তার সঙ্গে মার্কসবাদী চিন্তার কতগুলো মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মুশকিল হলো গরিব বনাম বড় লোকের মধ্যকার শ্রেণি সংগ্রাম আর জনতা বনাম ক্ষমতা এই ধরনের মেরুকরণ অনেক সময় একইরকম শোনাতে পারে। সাধারণ

গরিব মধ্যবিত্ত মানুষ উভয় প্রকার রাজনৈতিক শক্তির বচনে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। শুধু তাই নয় গরিব খেটে খাওয়া মানুষের একটা বড় অংশ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই পপুলিজম-এর প্রধান সমর্থক বাহিনী হয়ে থাকে। এর ফলে এই ধরনের প্রবণতার বিরুদ্ধে শ্রেণির শক্তিকে সংহত করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। আর একটা পরিপ্রেক্ষিত এ প্রসঙ্গে শুরুতেই উল্লেখ করতে চাই। সমাজবাদী চিন্তার সাময়িক পিছু হটা, উদারবাদী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ এবং সর্বোপরি নয়া উদারবাদী দুনিয়ায় বাজার ভিত্তিক, ব্যক্তি সত্তা কেন্দ্রিক সমাজ সংগঠন এ সবগুলিই জনমানসে এক মতাদর্শের শূন্যতা তৈরি করেছে। এই শূন্যতার ছাপ দর্শনে, রাজনীতিতে, সংস্কৃতির জগতে গভীর প্রভাব উপলব্ধ হচ্ছে। বামপন্থীদের মধ্যেও এই ধরনের চিন্তার অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এরইমধ্যে অনেকে মনে করছেন যে জনবাদের প্রবণতাই গণতন্ত্র প্রসারের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য রাজনীতির ক্ষেত্র হয়ে উঠবে। উত্তর কাঠামো বাদ বা উত্তর মার্কসবাদীরাই পপুলিজমের তাত্ত্বিক ভিত্তি উপস্থিত করেছেন যা সমাজবিপ্লবে প্রয়োজনীয়তা ও শ্রমিক শ্রেণির ঐতিহাসিক কার্যত নস্যং করে। এই প্রবন্ধে আমাদের জনবাদ সম্পর্কে আলোচনা মূলত এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে যা হয়তো পপুলিজমকে মার্কসবাদী কর্মকাণ্ডের নিরিখে বিশেষভাবে উপলব্ধি করার আলোচনাকে প্রসারিত করবে।

জনবাদের উন্মেষ ও পরিসর

জনবাদ বলতে সাধারণ মানুষের মতামতের ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা বোঝায়। যদিও পপুলিজম এই ধারণাটির একটি সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত আছে। একাডেমিক জগতে পপুলিজম-এর চর্চা শুরু হয় ষাটের দশকে। ১৯৬৭ সালে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস এ বিষয় একটি কনফারেন্স আয়োজিত হয় এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন পর্যায়ে পপুলিজম বিষয়ক গবেষণা নানা দেশে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই ধরনের আন্দোলনের চেহারা পৃথিবীতে অনেক আগেই দেখা গেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনায় এরকম প্রবণতার বেশ কিছু দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে US Peoples Party মূলত পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশের মানুষদের সংগঠিত করে ক্ষমতার কেন্দ্র ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে। রেল ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা নিয়ে মানুষের ক্ষোভ এই আন্দোলনের সূচনা করেছিল। ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকানরা মোটামুটি একই অংশের স্বার্থ রক্ষা করে চলে এরকম একটা উপলব্ধির থেকে তৃতীয় একটি শক্তির উত্থান ঘটানোর চেষ্টা হয়। রাশিয়াতেও নারোদনিক আন্দোলন পপুলিজম-এর আরেক নিদর্শন। গ্রামের কৃষকদের কাছে সরাসরি গিয়ে তাদের সাথে থেকে জারের শাসনের বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করতে ছাত্ররা উদ্যোগ নেয়। এই আন্দোলন সফল হয়নি। কিন্তু এই আন্দোলন ছিল সরল গ্রামীণ মানুষের জীবন ও তাঁদের নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে গভীর আগ্রহ ও সমর্থন তৈরি করার প্রচেষ্টা। একইভাবে ফ্রান্সে একটি আন্দোলন গড়ে ওঠে যা বৌলজিজম হিসাবে পরিচিত। এই আন্দোলন মূলত শহুরে মানুষকে সংগঠিত করে একটি আঞ্চলিক অসমতার উপর ভর করে গড়ে ওঠে। সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের

স্লোগান উত্থাপন করেছিল। খেয়াল করলে দেখা যাবে যে এই সব আন্দোলনগুলির একটা সাধারণ অভিমুখ ছিল তাহলো সাধারণ জনতার আওয়াজকে সরাসরি এলিটদের বিরুদ্ধে তুলে ধরা। লাতিন আমেরিকায় বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বিশেষত চিলি এবং আর্জেন্টিনায় এই প্রকারের আন্দোলন লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া স্ক্যান্ডিনেভিয়া, পূর্ব ইউরোপ ও বালকান অঞ্চলে দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এরকম প্রবণতার বেশ কিছু কৃষক বিদ্রোহ গড়ে ওঠে।

কিন্তু আধুনিক পপুলিজম-এর জন্ম লাতিন আমেরিকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পর ইউরোপ সহ সারা পৃথিবীতেই ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে যে আতঙ্ক ও ঘৃণা তৈরি হলো এবং একই সাথে উদারবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্বের যে সীমাবদ্ধতাগুলো সামনে এল তা একটি শক্তিশালী স্বৈরাচারী অনুদারবাদী গণতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি করল। এবং এইটাই আধুনিক পপুলিজমের ভিত্তি। আর্জেন্টিনায় জুয়ান পেরন ক্ষমতায় এলেন এবং তার বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম ও সরকার পরিচালনা ধ্রুপদী জনবাদের মডেল হিসাবে উপস্থিত হলো। মূলত চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে যুদ্ধ পরবর্তী আর্থিক সঙ্কট, প্রতিষ্ঠিত শাসকদের জনপ্রিয়তা হারানো, এবং গ্রাম থেকে শহরে জড়ো হওয়া বিপুল জনতা রাজনীতির এক নতুন দক্ষিণ তৈরি করেছিল। পেরোনিজম জনবাদের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মডেল হয়ে উঠলো লাতিন আমেরিকায়। ব্রাজিল, পেরু, ইকুয়েডর, কলম্বিয়ায় একই ধরনের শাসকরা ক্ষমতায় এল ওই সময়ে। একই সময়ে ইউরোপেও পপুলিজম-এর উত্থান ঘটলো। ফ্রান্সে ছোট ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের আন্দোলন বড় আকার ধারণ করল যা পরবর্তী কালে ন্যাশনাল ফ্রন্ট হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল লি পেন-এর নেতৃত্বে। এবং এরা আজও ইউরোপের একটি অন্যতম দক্ষিণপন্থী জনবাদী দল।

জনবাদকে সংজ্ঞায়িত করা খুব কঠিন। আইশায়া বার্লিন বলেছিলেন, যে জনবাদের কতগুলি মৌলিক চরিত্র আছে কিন্তু এগুলি নিষ্কলুষ অবস্থায় কখনোই দেখা যায় না। সবসময়ই তা মূলের থেকে আলাদা, মিশ্রিত বা পরিবর্তিত চেহারায়া পাওয়া যায়। অতএব নিখাদ জনবাদ একটা প্লেটনিক ধারণা। কিন্তু এই সাধারণ চরিত্রগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা এগোতে পারি। জনবাদ প্রথমত একটি বৃহৎ বিভাজনের ভিত্তিতে রাজনীতিকে সংগঠিত করে থাকে। জনতা বনাম ক্ষমতাসীন এলিট। এখানে জনতা একটি সমস্তু সত্তা হিসেবে ধরা হয় এবং রাজনৈতিক বচনে এই 'জনতা' র ধারণাকে এলিটদের বিপরীতে সংজ্ঞায়িত করা হয় থাকে। জনতার বিপরীতে যারা তারা শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নয় বরং তারা শত্রু। এই জনতার ঐক্য নানা কারণে গড়ে উঠতে পারে যেমন কোনও ধর্মীয় বা জাতিসত্তা অথবা আঞ্চলিকতার পরিচয় এক্ষেত্রে সাধারণ সংযোগের ভিত্তি হতে পারে। এই ঐক্যের অন্যতম আধার হলো সর্বোচ্চ জনপ্রিয় নেতা তার প্রতি আনুগত্যই জনতার পক্ষ ও বিপক্ষ ঠিক করে দেয়। একথা ধরেই নেওয়া হয় যে নেতা মানুষের স্বার্থের প্রতিমূর্তি এবং সর্বদাই প্রকৃত ক্ষমতাসীন এলিটদের বিপক্ষে। নেতার ক্ষমতার উৎস হলো মূলত জনতার নৈতিক সমর্থন। এক্ষেত্রে আইনকানুন বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব কম। জনবাদী সরকারগুলি সাধারণত সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে চায়

কারণ জনপ্রিয় নেতার কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা আসলে জনতার ক্ষমতাকেই পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে বলে মনে করা হয়। পপুলিজম উদারবাদী গণতন্ত্রের প্রতিপাদ্যগুলির বিরোধী, তাই আইনের শাসন অথবা ব্যক্তির অধিকারের মর্যাদা এই ধরনের রাজনৈতিক কাঠামোয় প্রাধান্য পায় না। অন্যদিকে জনবাদ যেহেতু বহুমতের অস্তিত্বকে প্রাধান্য দেয় না তাই পপুলিজম-এ গণতন্ত্রের কার্যকরিতা ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। গণতন্ত্রে সর্বদা বহুমাত্রিক মতকে শুধুমাত্র স্বীকারই করা হয় তা নয় এই বিভিন্ন মতের সংঘাত আদানপ্রদানের একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাও গড়ে তোলা হয়। জনবাদ এই ব্যবস্থাপনাকে দুর্বল করে।

পপুলিজম-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যে এর কোনও স্থির মতাদর্শগত আধার নেই। আমরা বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী পপুলিজম দেখেছি। শুধু তাই নয় মতাদর্শের প্রশ্নে এর নমনীয়তা এমন যে একই পপুলিজম-এর নানা পর্যায়ে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী মতামত প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন পেরগিজম পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি আন্দোলনের ধারার জন্ম দেয়। একটি বামপন্থী যারা গেরিলা কায়দায় সংগ্রামে বিশ্বাসী আবার অন্যটি দক্ষিণপন্থী পেরগিজম যার অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন আর্জেন্টিনায় কার্লোস মেনেম। কোনও একটি মতাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতা আর জনবাদ একসাথে যেতে পারে না। জনবাদের মূল লক্ষ্য হলো বৃহত্তর জনতার সমর্থন আদায়ে করা। ফলে এই ধরনের রাজনীতির নেতাদের কথা কখনও ডানেদের কাছাকাছি আবার কখনও বামেদের কাছাকাছি বলে মনে হয়। এ প্রশ্নে পপুলিস্টরা বেশ কিছুটা ফ্যাসিস্টদের মতই তত্ত্ব বিরোধী। সমাজে বুদ্ধিজীবীদের বিরোধিতাও এই দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্যাসিস্টরা করে থাকে। মুসোলিনি মনে করতেন কোনও তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা রাজনৈতিক লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। জনবাদীরাও নিজেদের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে কোনও তত্ত্বের ধার ধারেন না। আশু সময়ে মানুষের সমর্থন জোগাড় করতে যা করা দরকার সেটাই রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয় ফলে তার অভিমুখও প্রয়োজন মতো বদল করে নেওয়া যায়। এবকারণেই আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের পপুলিজম দেখতে পাই। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে লাতিন আমেরিকার ক্লাসিক্যাল পপুলিজম মূলত আমদানি প্রতিস্থাপন নীতির উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ গড়ার লক্ষ্যে নিয়োজিত ছিল। একথা ঠিক যে ওই সময় মানুষের আয়ের কিছু উন্নতি হয়েছিল এবং আর্থিক বৈষম্যও কমেছিল। শ্রমজীবী মানুষের বেশিরভাগই এই নীতিকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু একই সাথে পেরন ছিলেন তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধী এবং সৈরাচারী। আশির দশকের শেষ থেকে নয়া উদারবাদী যুগে জনবাদের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল যাকে নিও পপুলিজম বা নিও লিবারাল পপুলিজম বলা হয়। সরকারি খরচ কমানোর নয়া উদারবাদী লক্ষ্য কার্যকর করার জন্য আর্থিক ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ করার দায়বদ্ধতা সবচেয়ে প্রাথমিক হয়ে যায়। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও জনপ্রিয়তার লক্ষ্যে সমাজের বিশেষ বিশেষ অংশের জন্য নানা প্রকল্প কার্যকরী করা হয় যার মাধ্যমে ওই অংশের মানুষ উপকৃত হয়। এর মধ্যে অন্য একটা দিকও আছে। বিশেষ অংশের জন্য প্রকল্প চালু করলে উপকৃত মানুষ কৃতজ্ঞতার কারণে সরকারকে সমর্থন

করে যা সকলের জন্যে রচিত সর্বজনীন প্রকল্পগুলির মাধ্যমে সর্বদা সুনিশ্চিত করা যায় না। নয়া উদারবাদী জমানায় নেতা জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য দূরদর্শন ও নানা আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে থাকে। রাজনৈতিক সংগঠনের প্রথাগত পদ্ধতিগুলি ক্রমাগত গুরুত্বহীন হয় পড়ে। সরকার ও ব্যক্তির পরিচয় ভিত্তিক আদান প্রদান জনবাদের এক নতুন চেহারা উপস্থিত করে যা নয়া উদারবাদী কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একথা ঠিক যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য প্রকল্পগুলো একবার চালু হলে সেগুলি অন্য কোনও সরকার এলেও বন্ধ করা কঠিন। তাই এই ধরনের সুযোগ এক প্রকার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হয়ে যায়। নতুন কোনও সরকার এলে প্রদত্ত অনুদান বা প্রকল্পের ব্যাপ্তি বাড়ানো হয়তো সম্ভব কিন্তু বন্ধ করা রাজনৈতিকভাবে প্রায় অসম্ভব বলা চলে। এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, এই ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে যে মানুষের জন্যে প্রকল্প রচিত সেই মানুষ যে উপকার পায় এতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু সর্বজনীন অধিকারের ক্ষেত্রগুলো ক্রমাগত সঙ্কুচিত হয়ে আসে। যেমন ধরুন সরকারি হাসপাতালগুলিতে বা সরকারি স্কুলের জন্য হয়তো মোট সরকারি বরাদ্দ কমে গেল কিন্তু প্রসূতি মায়াদের জন্য সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে একটি বিশেষ প্রকল্প চালু হলো অথবা কোনও একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বইপত্র সরবরাহ করা হলো। এর ফলে যারা এই সুযোগ পেলেন তারা উপকৃত হলেন কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখলে সাধারণ মানুষের প্রাপ্য অংশটি আসলে কিন্তু কমে গেল। অর্থাৎ একদিকে নয়া উদারবাদী মন্ত্র হিসাবে সরকারী খরচ কমানোর নীতি কার্যকর হলো আবার অন্যদিকে উপকৃত মানুষ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতার জায়গা থেকে পাপাপাকি সমর্থকেও পরিণত হলো। দ্বিতীয়ত এই পদ্ধতির একটা দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব থাকে। মানুষের বিভাজন অনেক সূচারুভাবে ক্রিয়াশীল হয়। কোনও ব্যক্তি 'এ' প্রকল্পে লাভবান কিন্তু 'বি' প্রকল্পের আওতার বাইরে। কেউ হয়তো 'সি' প্রকল্পে লাভবান কিন্তু এ বা বি প্রকল্পের সুযোগের আওতায় আসে না। এর ফলে জনগণের মধ্যে আসলে একটা খণ্ডিত সত্তা ক্রমাগত লালিতপালিত হয় এবং সর্বজনীন অধিকারগুলোর প্রতি দৃষ্টি ক্রমাগত সরে যেতে থাকে। সকলে যে বিষয় আগ্রহী হয় তা হলো কোনও একটা প্রকল্পের কোনোও সাহায্য পেলাম কিনা ফলে একই সাথে যা সবার জন্যে প্রয়োজন এই লড়াইতে সব মানুষকে शामिल করা কঠিন হয়ে পড়ে। খণ্ডিত পরিচয় ভিত্তিক দাবি এবং বরাদ্দ দুটোই রাজনীতি এবং আর্থিক যুক্তিতে গুরুত্ব পেতে শুরু করে। বিভিন্ন গবেষণা এও দেখিয়েছে যে সর্বজনীন প্রাপ্তির চেয়ে খণ্ডিত প্রাপ্তি অনেক বেশি কৃতজ্ঞতার মনোভাব তৈরি করে, ফলে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে সমর্থনের প্রতিদানের বিচারেও টার্গেটেড প্রকল্প অনেক বেশি কার্যকর বলে মনে হয়। মোটের উপর নয়া উদারবাদী জমানায় এক বিশেষ ধরনের জনবাদ দেখা যাচ্ছে। বাজার ভিত্তিক বণ্টন ও সর্বজনীন অধিকার খর্ব হওয়ার বাস্তবতা এক্ষেত্রে একটি পপুলিস্ট রাজনীতির মোড়কে হাজির হচ্ছে।

আমাদের দেশেও পপুলিজম-এর নানা রূপ নানা পর্যায়ে দেখা গেছে। কোনও একজন নেতা সরাসরি জনসমর্থন আদায়ে করছেন এবং সেই দলের রাজনৈতিক সমর্থন সেই

নেতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এরকম অনেক উদাহরণ আমাদের দেশে আছে। চরণ সিং আমাদের দেশের বিশেষত উত্তর ভারতের গ্রামীণ জনতাকে জাতপাত নির্বিশেষে জড়ো করার চেষ্টা করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জনমতকে নিজের দিকে নিয়ে আসতে গরিবী হটাৎ ইত্যাদি স্লোগান হাজির করে বিপুল জনসমর্থন আদায়ে করেছিলেন। লালু প্রসাদ যাদব বিহারের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবর্গের জনতাকে এক জায়গায় করেছিলেন মূলত মূলত উচ্চবর্গের আধিপত্যের বিরুদ্ধে। বাল থ্যাকারে মারাঠি ও অমারাঠি বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে নিজের সমর্থন তৈরি করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে হিন্দি আধিপত্য বিরোধী সংগ্রাম এবং সংস্কৃতায়নের বিরুদ্ধে দ্রাবিড় পরিচয়ের উত্থান এবং পরবর্তীকালে মধ্যবর্গীয় জনতার ক্ষমতায়নের রাজনীতি হিসাবে ডিএমকে বা এআইডিএমকে এক বিশেষ 'জনতার' সংজ্ঞা রাজনীতির কেন্দ্রে স্থাপন করে। দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জি একপ্রকার পপুলিজম-এর রাজনীতি করছেন যা সূচনার সময় থেকেই বিভিন্ন সময়ে চরম দক্ষিণপন্থী শক্তির দ্বারা মদতপুষ্ট হয়েছে। শেষ দুটি ক্ষেত্রে সমর্থক জনতার পরিচয় আজও যথেষ্ট স্থিতিশীলভাবে নির্ধারিত নয়। মমতা ব্যানার্জির উত্থান মূলত বাম সরকার পরিবর্তনের আহ্বান নিয়ে অর্থাৎ ক্ষমতার বিরুদ্ধের লড়াই যা সমস্ত বামফ্রন্ট বিরোধী শক্তির মদতে গড়ে ওঠে। এর মানে এই নয় যে বামফ্রন্টের পরাজয় কোনও ষড়যন্ত্রের ফল। সরকার ও পার্টির জনবিচ্ছিন্ন হওয়ার নানান কারণ ছিল যা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু এ কথা সত্য যে পরিবর্তনের নানা শক্তির সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়েছিল মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে। বামপন্থীদের রাজ্যে দুর্বল করার লক্ষ্যে চরম দক্ষিণপন্থী শক্তির সাথে হাত মেলান তিনি একাধিকবার। রাজ্যে আরএসএস'র শাখার সবচেয়ে বেশি প্রসার ঘটে মমতা ব্যানার্জির আমলেই এবং এই সময়তেই ধর্মীয় পরিচয় ভিত্তিক তোষণের রাজনীতি রাজ্যের রাজনীতির কেন্দ্রে উপস্থিত হয়। অন্যদিকে কেজরিওয়াল মূলত দুর্নীতি ও স্বচ্ছ প্রশাসনের স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় আসে এবং বিজেপি'র বিরুদ্ধে লড়াই করে দ্বিতীয়বারও জয়ী হন। বিভিন্ন সময় যদিও দেখা যাবে আর্থিক নীতির প্রক্ষেপে অথবা ধর্মীয় পরিচয় ও সে সম্পর্কিত রাজনৈতিক বার্তার প্রসঙ্গে এরা অনেক সময়েই আপসকামী ভূমিকা পালন করে থাকে এবং ফ্যাসিবাদি মতাদর্শে বিশ্বাসী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে।

দেশে বা বিদেশে পপুলিজম-এর নানা বর্ণময় চেহারা দেখে কতগুলি সাধারণ লক্ষণ চিহ্নিত করা যায় যে প্রসঙ্গে তাত্ত্বিক বিতর্কে আমরা পরের অংশে আসব। জনবাদ এক বিশেষ ধরনের গণতন্ত্রের আহ্বান নিয়ে উপস্থিত হয় যা সরাসরি জনসমর্থন ভিত্তিক এবং সে কারণে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে নেতার প্রতি জনসমর্থন সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। জনবাদ যদিও ফ্যাসিবাদের মতো সন্ত্রাস নির্ভর আধিপত্যে বিশ্বাসী না। কিন্তু বিরোধিতাকে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে নিজের শক্তি বৃদ্ধির অনুদারবাদী আকর প্রকল্পটি দুটি ঘরানার রাজনীতিতেই সমানভাবে উপস্থিত। দ্বিতীয়ত জনগণের গরিব ও নিম্নবিত্ত অংশকে জনবদি স্লোগানে সমবেত করলেও এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের কিছু অংশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করলেও শ্রমজীবী মানুষ তার শোষিতের পরিচয়

ও বাস্তবতা নিয়ে নিজেরা শ্রেণি হিসাবে সংঘটিত হওয়ার চেষ্টা করলে পপুলিজম তাকে কখনোই বরদাস্ত করে না। এ কারণেই এরা শ্রেণিভিত্তিক সংহতি ও প্রতিরোধ এর তীব্র বিরোধী। ধর্মঘট বা কোনও ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ এই ধরনের শক্তির চক্ষুশূল হয়ে ওঠে।

পপুলিজম ও উত্তর-মার্ক্সবাদী চিন্তা

জনবাদ সম্পর্কে এখনো অধি আমরা যে আলোচনা করেছি তা মূলত এই প্রবণতার লক্ষণগুলি নিয়ে। এর উদ্ভবের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ একাধিক বই ও প্রবন্ধে আলোচনা করেন একক এবং যৌথভাবে শাতাল মুফি এবং আরনেনসতো লাকলাউ। উত্তর কাঠামো বাদ এবং উত্তর মার্ক্সবাদী ঘরানার যে চিন্তাবিদরা সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের পরিবর্তে রেডিক্যাল ডেমোক্রেসিকে বামপন্থীদের লক্ষ্য হিাবে উপস্থিত করেন এই দুই তাত্ত্বিক তাদের মধ্যে অন্যতম। এঁদের মতে জনবাদের উদ্ভব ও বিকাশের কতগুলি সমাজতাত্ত্বিক ও গণ মনস্তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিত আছে। এর বেশিরভাগ প্রভাব দেখা যায় পৃথিবীর পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে যেখানে যথেষ্ট অর্থিক বিকাশ হয়নি। এবং একই সাথে গণতন্ত্রের পরিসর ও প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট পরিণত নয়। গরিব অসংগঠিত মানুষের জীবনে আশা নিরাশার দোলাচল চলতে থাকে। তাদের পক্ষে কোনও একটি মতাদর্শে স্থির থাকার সুযোগ কম। বরং আশু প্রয়োজনীয়তা মেটানোর প্রয়োজনে অবস্থান ঠিক করাটাই এই অংশের মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। ছাতা যে দিকে ধরলে আশু প্রয়োজন মিটেবে সেটাই করা শ্রেয় বলে মনে করে তারা। এই জনতার সমর্থন আদায় করতে হলে সে কারণে কোনও পূর্ব নির্ধারিত মতাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ হলে চলবে না। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী রাজনীতির লক্ষ্য ও বচন পরিবর্তন করা তাই জনবাদী রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লাক লাউ আরও বলেন যে জনবাদের এই উত্থান আসলে সাধারণ মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সামাজিক প্রকাশও বটে। টিডি ও নানা প্রচামাধ্যমের মধ্য দিয়ে তারা সহজেই উন্নত জীবন ও মতামতের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। ক্ষমতার অংশ হিসাবে নিজেদের দেখতে চাইছে। অথচ তাদের কোনও নিজস্ব শ্রেণির সংগঠন বা মতাদর্শের অবস্থান গড়ে ওঠেনি। এই মানুষের রাজনৈতিক ভাষার অন্যতম ক্ষেত্র হয়ে ওঠে জনবাদ।

সাত্তাল মুফি রাজনীতির ক্যানভাসে পপুলিস্ট মোমেন্ট বলতে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক সঙ্ক্ষিপ্তক বৃষ্টিয়েছেন। গ্রামশির 'interregnum' এর ধারণা এ ক্ষেত্রে টেনে এনেছেন মুফি। গ্রামশির মতে এ হলো এমন একটা সময় যখন প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি ধারণা নানা ক্ষেত্রে চ্যালেক্সের সম্মুখীন হচ্ছে, অথচ তাকে প্রতিস্থাপন করার মতো নতুনের এখনো আবির্ভাব ঘটেনি। মুফি বললেন যে নয়া উদারবাদ এসেছিল সোশ্যাল ডেমোক্রেসির নেতিকরণের মধ্যে দিয়ে। প্রতিষ্ঠিত বামেরা নয়া উদারবাদী আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েছিল অনেক ক্ষেত্রেই। ব্রিটেনে লেবার পার্টি কার্যত বাম আর ডানের পার্থক্যই মুছে দিয়ে রাজনীতিতে এক মধ্যবর্তী কনসেনসাস ভিত্তিক রাজনীতির জন্ম দেয়। কিন্তু আসলে তা ছিল উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতির কাছে আত্মসমর্পণের নামান্তর। কিন্তু ২০০৮-এর

আর্থিক সঙ্কট নয়া উদারবাদী নীতির অমোঘ কার্যকরিতা সম্পর্কে গভীর প্রশ্ন হাজির করল। সঙ্কটের সময় পুঁজিবাদ নিজেকে সুরক্ষিত করতে সরাসরি ফ্যাসিস্ত ও দক্ষিণপন্থী শক্তিকে নানা দেশে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করল। এটাই সেই পপুলিস্ট মোমেন্টের জন্ম দিল। যখন নয়া উদারবাদের আধিপত্য খসে পড়ছে অথচ মানুষের সামনে কোনও স্পষ্ট বিকল্প উপস্থিত নেই।

সমস্যা হলো নয়া উদারবাদী অর্থনীতির সঙ্কট এর পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থীরা তাদের বিকল্প হাজির করতে পারেনি। এবং সেটাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চরম দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিবাদী শক্তি অথবা দক্ষিণপন্থী জনবাদের উত্থানে সাহায্য করেছে। শ্রমজীবী মানুষের সংগঠিত শক্তি ও পার্টিগুলি সমস্ত নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের মধ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এর সঙ্গে একথাও গুরুত্বপূর্ণ যে সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলির বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্রের আবির্ভূত সঙ্কট ও সংঘাতের প্রক্ষেপে বামপন্থী ধারার পার্টিগুলো মূলত নির্লিপ্ত থেকেছে। বিশেষত পরিবেশ ও ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রসঙ্গে পৃথিবীর ও মানব সমাজের অস্তিত্বের সঙ্কট, জাতপাত ভিত্তিক বৈষম্য ও বর্ণ ভিত্তিক নিপীড়ন প্রসঙ্গে অথবা যৌনতা সম্পর্কিত অধিকার ও পরিচয়ের প্রক্ষেপে নিপীড়িত জনতার সঙ্গে কোনও সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলতে বামপন্থীরা বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি। মনে রাখা দরকার যে উচ্চবিস্তার এই ধরনের সমস্যার প্রভাবকে অর্থ ও ক্ষমতার জোরে অতিক্রম করতে পারলেও সবচেয়ে বেশি এই ধরনের বঞ্চনার শিকার হয় গরিব, নিম্নবিস্তার মানুষ। এই ধরনের ক্ষেত্রগুলি যদিও সরাসরি শোষণের পরিসরে আসে না কিন্তু এই প্রশ্নগুলি উপেক্ষা করার ফলস্বরূপ বন্ধু শ্রেণির মানুষকেও বৃহত্তর গণতান্ত্রিক লড়াইতে शामिल করার সম্ভাবনা সম্বুচিত হয়। মনে রাখা দরকার যে শ্রেণি সংগ্রাম একটি বহুমাত্রিক লড়াই এবং তা শুধুমাত্র অর্থনীতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। পুঁজিবাদে মালিকশ্রেণি শ্রমিকদের শোষণ করে উদ্ভূত মূল্য তৈরি করে কিন্তু এই শোষণ প্রক্রিয়া কার্যকর করতে এবং উদ্ভূত মূল্যকে মুনাফায় রূপান্তরিত করা তখনই সম্ভব যখন এই শোষণ সম্পর্কের প্রয়োজনীয় সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং মতাদর্শগত ক্ষেত্রে পুঁজি তার আধিপত্য কায়ম করতে পারে। এর মধ্যে অনেকগুলি ক্ষেত্রে সরাসরি শ্রেণি সম্পর্কের কোনও যোগাযোগ নেই। কিন্তু এগুলি উপস্থিত শ্রেণি শোষণের সম্পর্ককে যুক্তিগ্রাহ্য ও জনমানসে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই বামপন্থী বিকল্প ধারণা উপস্থিত করা এবং সে প্রক্ষেপে সম্ভাব্য সমস্ত রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে এক জায়গায় আনা আজকের দিনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসে একথা বারবার প্রমাণিত এবং অনুমত দেশের ক্ষেত্রে ত বটেই যে তীব্র শ্রেণি সংগ্রামের মুহূর্তগুলি হলো সেই সময়গুলি যখন শ্রেণি সংগ্রাম আসলে শ্রেণির পরিসর অতিক্রম করে গণসংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে।

উত্তর মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা অবশ্য আরও এগিয়ে গেলেন। বলা হলো পুরানো পার্টি ধাঁচের সংগঠন বা আন্দোলন আজকের দিনে অচল। বিশেষত আজকের দিনের বামপন্থী আন্দোলন আর শ্রেণির ভিত্তিতে ভাবা যাবে না বরং তার জায়গা নেবে 'জনতা'র পপুলিস্ট ধাঁচের আন্দোলন। অতএব বলা হলো যে আজকের দিনের লড়াই আসলে দুই মেরুতে

বিভক্ত: একদিকে ফ্যাসিবাদী বা দক্ষিণপন্থী জনবাদ যাকে মোকাবিলা করতে পারে একমাত্র বামপন্থী জনবাদ। প্রশ্ন হলো পিছিয়ে পড়া দেশগুলোতে মোট শ্রমজীবী জনসংখ্যার ক্ষুদ্র অংশই মজুরি শ্রমিক। আমাদের দেশেই মোট শহুরে কর্মরত মানুষের প্রায় অর্ধেকই শ্রমিক নয় অর্থাৎ অন্যের দ্বারা মজুরির শর্তে নিযুক্ত নয় বরং বেশিরভাগটাই শ্রেণিযুক্ত, যেমন ছোট দোকানদার বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। এছাড়াও আমাদের মতো দেশে মেহনতি জনতার বিপুল অংশ হলো ছোট ও প্রান্তিক কৃষক। ফলে এটা স্বাভাবিক যে প্রায় সব গণসংগ্রামই এই বৃহত্তর শ্রমজীবী অংশের সমাহারে গড়ে উঠেছে এবং আজকের দিনেও যে কোনও বৃহত্তর লড়াই শুধু শ্রমিকশ্রেণিকে নিয়েই গড়ে উঠবে একথা কেউই মনে করে না। কিন্তু জনবাদের তাত্ত্বিক প্রস্তাবনাটির সমস্যা আরও গভীরে। আর্নেস্টো লাকলাউ তাঁর এ প্রসঙ্গে দুটি বইতে জনতার গঠন ব্যাখ্যা করেছেন। এ প্রসঙ্গে গণ মনস্তত্ত্ব কিভাবে গড়ে ওঠে সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ সাধারণভাবে একটা বিশ্বাসকে অবলম্বন করে একের সঙ্গে অপরের সংযোগ স্থাপন করে থাকে। সবসময় যে এই বিশ্বাসটা সঠিক হবে তার কোনও মানে নেই। অনেকে মনে করেন ইতিহাস সত্যের চেয়ে আশ্রিত দ্বারাই পরিচালিত হয় বেশি। কারণ জনমানসে কোনটি বিশ্বাস তৈরি করতে পারছে সেটাই বড় কথা, সেটা সঠিক না হলেও মানুষ সমবেতভাবে তার দ্বারা আকর্ষিত হতে পারে। জনগণের এই গণ মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লাকলাউ ফ্রয়েডীয় আইডেন্টিফিকেশনের ধারণা ব্যবহার করেছেন। মানুষ নানাভাবে নিজেকে অন্যের সঙ্গে একাত্ম করে থাকে। অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি কারণ অন্যগুলোর থেকে বিশেষভাবে আলাদা। এই সংযোগ অনেক সময় অন্যের মধ্যে নিজের অপূর্ণতা পূর্ণ করার সম্ভাবনার দ্বারা চালিত হয়। এই প্রক্রিয়া সম মনোভাবের মানুষের মধ্যে আত্মীয়তা তৈরি করে এবং পরিশেষে এই সম্পর্কে সে আদর্শায়িত করতে চায়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে খালি যুক্তি কাজ করে তা নয়। বরং এ হলো আবেগ, ভালোবাসা, উচ্ছ্বাস ও সর্বোপরি বিশ্বাসের এক আদ্ভুত সংশ্লেষ।

মানুষ সম্মিলিতভাবে কোনও নেতার মধ্যে তার অব্যক্ত ভাষাকে মুখরিত করার সম্ভাবনা খুঁজে পায়। সঙ্গে সঙ্গে এই সংহতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয় তা হলো কোনও একটি সাধারণ বিষয় সম্পর্কে সম্মিলিত ঘৃণার উদ্বেক। ফ্রয়েডের এই গণমনস্তত্ত্বের তত্ত্বকে ব্যবহার করে লাকলাউ গড়ে তুলেছেন তাঁর জনতার ধারণা। সমাজে বিভিন্ন মানুষের নানা ক্ষোভ বিক্ষোভ বা কোনও কিছু সম্পর্কে দাবি থাকে যেগুলো সব মানুষের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই এক নয়। এই বিভিন্ন অংশের মানুষের দাবিগুলির মধ্যে এক সমদর্শিতার সম্পর্ক তৈরি হয়। এই সমদর্শিতার সম্পর্কের প্রাথমিক প্রতিপাদ্যটি হলো একটিকে কখনই অপরটির দ্বারা পরিচালিত বলে মনে করা যায় না। এবং দ্বিতীয়ত এই সম্পর্কটির বাস্তবতা সম্পর্কটির বাইরের কোনও পূর্বাপর বাস্তবতার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। কিন্তু এই সম্পর্কটির জন্য আরেকটা প্রয়োজনীয় বাস্তবতা হলো একটি সংঘাত মূলক সীমানা তৈরি করা যা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করে দেবে কারা জনতার অংশ এবং কারা তাদের শত্রু। এই সমদর্শিতার সম্পর্ক ও শত্রু মিত্র বিভাজন শেষ পর্যন্ত জন্ম দেয় এক সর্বজনীন দাবি বা আকাঙ্ক্ষা যা আলাদা করে কোনও একক আকাঙ্ক্ষার

প্রতিফলন নয় বরং তা এক সম্মিলিত সত্তার জন্ম দেয় যাকেই লাকলাউ বলেছেন জনতা বা পিপল। এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ্য, যে যত বেশি ভিন্নতর দাবি বা আকাঙ্ক্ষা এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয় তত বেশি সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষাটি অস্পষ্ট হতে থাকে। একারণেই জনবাদের কোনও সুস্পষ্ট মতাদর্শ থাকতে পারে না। এই সমদর্শী সম্পর্ক ও সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষাটাই একই সাথে মতাদর্শ ও আন্দোলনকে প্রতিফলিত করে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয় যে শত্রু মিত্র বিভাজনের সীমারেখাটাও চিরস্থায়ী নয় বরং তা ভাসমান। কোনও সময় যে বিভাজনটা গুরুত্বপূর্ণ অন্যসময় আরেক ধরনের বিভাজন জনতার গঠনে গুরুত্ব পেয়ে যাবে এবং সেইমতো জনতার রাজনীতিও অন্যদিকে ঘুরে যাবে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদাভাবে গঠিত জনতা তার সম্মিলিত ইচ্ছাকে প্রকাশ করবে একটি একমাত্রিক অস্তিত্বের মাধ্যমে যিনি হলেন নেতা। লাকলাউ বললেন এই সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা যা একজন মানুষ বা একটি নামের দ্বারা ব্যক্ত হয় তা আসলে একটি শূন্য আধারের মতো। এর কোনও নিজস্ব গঠনের সারবস্তু নেই। তা আসলে জনতার গঠন ও তাদের পরিবর্তনশীল আকাঙ্ক্ষার দ্বারা গঠিত হয় এবং একই সাথে পরিবর্তিত দাবি বা আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন জনতার গঠনকেও বদলাতে থাকে। জনবাদ অতএব এই সতত পরিবর্তনশীল জনতার সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার রাজনীতি। কিন্তু এই সামগ্রিক তত্ত্বে সঙ্গর্গণে যা করা হলো তাহলো শ্রেণির প্রাধান্যের অবলুপ্তি। জনতার গঠন ও সম্মিলিত ইচ্ছার প্রকাশ আসলে একটি ডিসকোর্সের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে বলে মনে করা হয় যা উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে আদৌ কোনোভাবে জড়িত নয়। আর যদি সেটাই হয় তবে সমাজের পরিবর্তনে শ্রমিক শ্রেণির আলাদা গুরুত্ব থাকার কোনও কারণ নেই। সমদর্শী সম্পর্কের শৃঙ্খলে তারা অন্যান্য পরিচয়ের মতো আর একটি পরিচয় মাত্র যা কোনও একটি সময়ে অন্যান্য পরিচয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করতেই পারে কিন্তু তা করলেও করবে ওই সম্পর্ক বহির্ভূত কোনও বাস্তবতার অস্তিত্বের কারণে নয়।

পপুলিজম-এর এই তাত্ত্বিক অবস্থানের গভীরে আছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ বিপজ্জনক প্রতিপাদ্য তা হলো উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে মানুষের সম্মিলিত রাজনৈতিক অবস্থানের কোনও যোগাযোগ নেই। সে কারণেই জনতার গঠনে শ্রেণি অবস্থানের কার্যত কোনও ভূমিকা নেই। আমরা জানি যে উৎপাদন সম্পর্ক অর্থাৎ উৎপাদন ও শোষণের সম্পর্ক আমাদের সমাজ গঠনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কিভাবে তা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। অতএব শ্রেণি সম্পর্কের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা এবং সর্বোপরি মানুষের রাজনৈতিক অবস্থানকে শ্রেণি বিযুক্ত হিসাবে দেখার চেষ্টাটি আসলে শোষণের বাস্তবতাকে রাজনীতির আঙিনার বাইরে রাখার একটি ভ্রান্ত প্রচেষ্টা মাত্র। এই ধারণার একটি প্রেক্ষাপট আছে। এই তাত্ত্বিকদের বক্তব্য হলো উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ যে শ্রমিক শ্রেণিকে তৈরি করেছে সেই বিকাশ যদি ঐ শ্রেণিকে আপনাআপনি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কাভারির ভূমিকায় অবতীর্ণ না করে থাকে তাহলে আর শ্রমিক শ্রেণির সমাজ পরিবর্তনে আলাদাভাবে গুরুত্ব পাওয়ার কারণ কি? তাহলে তো রাজনীতির আঙিনায় কে কখন আধিপত্যের শক্তি হিসাবে উঠে আসবে তার সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্কের কোনও

যোগাযোগ নেই। অতএব জনতার কোন অংশ সমাজপরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে তা কোনও পূর্বাপর বাস্তবতার দ্বারা নির্ধারিত নয় এবং সে জন্যেই আন্দোলনের কোন মুহুর্তে কোন অংশের প্রাধান্য তৈরি হবে তা সম্পূর্ণ তাৎক্ষণিক এবং পরিবর্তনশীল।

মনে রাখা দরকার যে মার্কসবাদীদের অন্যতম মৌলিক অবস্থান হলো: শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ইতিহাস আসলে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। শ্রমিকশ্রেণি হলো এই সমাজের একমাত্র শ্রেণি যার শ্রেণি স্বার্থ হলো শ্রেণি ব্যবস্থার বিলুপ্তি। আর তার একমাএ কারণ হলো এই শ্রেণির বেঁচে থাকা অন্য কোনও শ্রেণির উপর দমন বা শোষণের উপর নির্ভরশীল নয়। সমাজতন্ত্র গঠনে সে কারণেই শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ সবচাইতে বেশি এবং সেইজন্যেই সমাজ পরিবর্তনে তার অগ্রণী ভূমিকার কথা মার্কসবাদের একটি মৌলিক অবস্থান। শ্রমিক শ্রেণি সবচেয়ে সরাসরি পুঁজিবাদী শোষণের সন্মুখীন হয় এবং সে জন্যেই সব ধরনের শোষণ থেকে মুক্তি তাদের অন্যতম শ্রেণি স্বার্থ হয়ে ওঠে। একথা ঠিক যে অনুন্নত দেশগুলিতে মোট কর্মরত জনসংখ্যার মধ্যে শ্রমিকদের সংখ্যা অনেক কম এবং একই সাথে এক বিপুল অংশের শ্রমজীবী মানুষ তাদের শ্রেণি অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। এই কারণে শ্রেণিকে জনতার দ্বারা প্রতিস্থাপিত করার প্রবণতা বিভিন্ন সময় বামপন্থী আন্দোলনেও দেখা গেছে। কিন্তু এই অবস্থানের পক্ষে যুক্তি খাড়া করতে যেটা দরকার তাহলো রাজনীতি ও মতাদর্শের অর্থনীতি থেকে বিযুক্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্বের তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা। চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শেষদিকের ভ্রান্তি এইরকম মতাদর্শ ও রাজনীতির স্বাধীন অস্তিত্বের ধারণার কারণেই ঘটেছিল। পশ্চিম গোলার্ধে এইরকম একটি ধারার সূত্রপাত হয় মূলত মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণে অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রাধান্যের পুনর্মূল্যায়ন করতে গিয়ে। অনেকে বললেন যে শেষ বিচারে অর্থনীতির নির্ধারক ভূমিকা থাকলেও সবক্ষেত্রেই রাজনীতি, মতাদর্শ বা সংস্কৃতি আর্থিক সম্পর্কের অধীন হবে তার কোনও মানে নেই। অতএব রাজনৈতিক সম্পর্ককে শ্রেণি সম্পর্কের বাইরে নিয়ে গিয়ে দেখার নানা প্রকার তত্ত্ব নানা সময় বামপন্থী ঘরানার চিন্তা ভাবনায় এসেছে। মূল প্রশ্ন হলো উৎপাদন সম্পর্ক ও আর্থিক লেনদেন কেন পুঁজিবাদের সামাজিক সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করে বলে মনে করা হয়? তার কারণ হলো পুঁজিবাদের শোষণ প্রক্রিয়া অন্য সমস্ত পূর্বতন শোষণ ব্যবস্থা থেকে আলাদা। আগের ব্যবস্থাগুলিতে প্রত্যক্ষ উৎপাদককে শোষণ করা হতো মূলত ক্ষমতা বা আইনের কর্তৃত্ব খাটিয়ে। শোষণ সে কারণে দৃশ্যত প্রকট ছিল। পুঁজিবাদে এই শোষণের রূপ পরোক্ষ। এখানে উৎপাদকের উৎপাদনের উপর ও উৎপাদনের উপকরণের উপর সব অধিকার আগে উপড়ে ফেলা হয় এবং তারপর শ্রমিককে শোষণ করা হয় মূলত অর্থনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে যেখানে শোষণ আগের ব্যবস্থাগুলোর মতো সরাসরি নয়। এ কারণেই পুঁজিবাদে সামাজিক সম্পর্ক এবং তার অভিঘাতকে শ্রেণি ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা অসম্ভব বলা চলে। বামপন্থী পপুলিজম -এর উত্তর মার্কসবাদী চিন্তার সমস্যাটা মূলত এইখানে। একথা সত্য যে বিভিন্ন সামাজিক সত্তা নানাভাবে এই সমাজে নিপীড়িত হয়ে থাকে। তার সব কটিকেই শ্রেণি সংগ্রামের আধারে গড়ে উঠতে হবে এরকম কোনও কথা নেই কিন্তু এই সমস্ত ধরনের সংগ্রামগুলিকে যদি কোনও

সাধারণ বোধ থেকে সম্পর্কিত করতে হয় তাহলে শ্রেণি ভিত্তিক চেতনাই কেবলমাত্র শোষণ ও বঞ্চনার অবসানের জন্য লড়াইকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। জনবাদে যে সমদর্শী সংগ্রামের শৃঙ্খল তৈরি হওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে এই উদ্ভূত শৃঙ্খলই সর্বজনীন দাবির জন্ম দেবে, প্রশ্ন হলো এই শৃঙ্খল রচনার চেতনা বা উদ্যোগ আসবে কোথা থেকে? বিশেষত যদি এ কথা মনে করা হয় যে ওই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য কোনও সামাজিক সত্তারই আলাদা কোনও বাস্তব কারণ নেই। এই প্রশ্নের উত্তর এই তাত্ত্বিকরা দেবেন এই বলে যে তা সম্পূর্ণ ওই মুহূর্তের দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং কোন অংশ টি কোন সময় সামগ্রিক চেতনার প্রতিনিধিত্ব করবে তা আগে থেকে বলে দেওয়া যাবে না। আসলে এর একটা আড়ালের উত্তর আছে, যা সামনে আসে না এবং তা হলো এই উদ্যোগের আসল রূপকার হবে বুদ্ধিজীবীরা। এই ভাবনা অত্যন্ত বিপজ্জনক তার কারণ এই প্রস্তাবনা আসলে সমাজের পরিবর্তনের মূল প্রাণ শক্তিকে শোষণের বাস্তব সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন একটি রাজনৈতিক ডিসকোর্স-এর আধারে ভাবে। শুধু তাই নয় এই তত্ত্ব সমাজ পরিবর্তনের ধারণাকে একটি শ্রেণি নিরপেক্ষ সর্বজনীন আহ্বান বা মূল্যবোধে রূপান্তরিত করা হয়।

গণসংগ্রাম ও শ্রেণিচেতনা

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শ্রেণি সম্পর্ক ও শোষণ পদ্ধতি আসলে বিনিময় ও বাজারের লেনদেনের আধারের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হয় ফলে শোষণকে সহজে বোঝা যায় না। এ কারণে শোষণ ও তার পরিণতিকে সাধারণভাবে কতগুলো অমোঘ আর্থিক নিয়মের ফল হিসাবে মেনে নেওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। যেন শোষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে বল প্রয়োগ বা ক্ষমতার কোনও সম্পর্ক নেই, এবং সম্পত্তি-সম্পর্কের সঙ্গেও তার কোনও যোগাযোগ নেই। শ্রেণি সম্পর্কের এই objectification বা reification এর ধূস্রজাল ছিন্ন করে উৎপাদন সম্পর্কে ক্ষমতা ও শোষণ দেখতে পাওয়ার আরেক নামই শ্রেণি চেতনা। জীবনের প্রতিদিনের লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে শ্রমজীবী মানুষ তার স্থায়ী শত্রু ও মিত্রকে চিনতে পারে। এর মানে এই নয় যে মানুষ ও তার নানাবিধ সমস্যা ও সংগ্রাম সব সময় শ্রেণি সম্পর্কের মধ্যে থেকেই জন্ম নিতে হবে। এর মানে এও নয় যে শ্রেণি সম্পর্কের বাইরে আর কোনও সম্পর্ক পুঁজিবাদে নেই। বরং সেগুলির থেকেও কখনও কখনও গণসংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ তৈরি হতে পারে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে সিএএ এবং এনআরসি বিরোধী যে বিশাল প্রতিরোধ গড়ে উঠলো তার সাথে সরাসরি শ্রেণি শোষণের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা বহু শ্রেণির মানুষকে নাগরিকত্বের অধিকার ও সর্বোপরি গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রক্ষে এক জায়গায় নিয়ে এসেছে। বিশেষত আমাদের মতো দেশে যেখানে শ্রমিক শ্রেণির সংখ্যা আজও মোট কর্মরত জনসংখ্যার নিরিখে যথেষ্ট ছোট সেখানে সমস্ত বড় বড় লড়াই আসলে বিভিন্ন ধরনের খেটে খাওয়া মানুষকে शामिल করার মধ্যে দিয়েই সফল হতে পারে। এটা নতুন কথা কিছু নয় এবং আমাদের রাজ্যেও বামপন্থীদের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উত্থানের পেছনে শুধু যে কারখানার শ্রমিকদের ভূমিকা

ছিল তা নয়, কৃষকদের লড়াই, খাদ্যের জন্য আন্দোলন, শিক্ষকদের আন্দোলন, উত্তাল ছাত্র আন্দোলন, মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের আন্দোলন, উদ্বাস্তুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই এই সব কিছুই এক বৃহৎ গণসংগ্রামের চেহারা দিয়েছিল। কিন্তু এই যে বিভিন্ন অংশের মানুষ এক জায়গায় আসতে পেরেছিল তার কারণ এই সব ধরনের লড়াইয়ের একটা সাধারণ বীক্ষা ছিল যা শ্রেণি চেতনা সঞ্জাত। সব অংশের মানুষের খণ্ডিত স্বার্থগুলি তখন একটা বৃহত্তর স্বার্থের জন্ম দিতে পেরেছিল। এ ক্ষেত্রে নানা অংশের খেটে খাওয়া মানুষের জোট আসলে শুধু একতাল জনতা নয়, ওই জনতার অস্তিত্ব অনেক বেশি মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী, তা অনেক বেশি অংশগ্রহণ মূলক এবং শুধু নেতার মুখপেক্ষী নয়।

দেখা যাবে সাম্প্রতিককালে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির দ্বারা আক্রান্ত মানুষ দেশে দেশে নানা ধরনের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে शामिल। একদিকে আর্থিক শ্লথতা অন্যদিকে বিভিন্ন সরকারের ব্যয় সঙ্কোচনের নীতি মানুষের প্রকৃত আয়কে গভীরভাবে আঘাত করছে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক বৈষম্য বা বড়লোক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আয় ও সম্পত্তির ফারাক আকাশছোঁয়া হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ নানা উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে অকুপাই মুভমেন্ট গড়ে ওঠে। আরব দুনিয়া সহ অন্যান্য দেশেও একাধিক আন্দোলন গড়ে ওঠে যা আসলে আর্থিক নীতি জনিত রাজনৈতিক সঙ্কটের বহিঃপ্রকাশ। ইউরোপ সহ বেশ কিছু দেশে এই বৃহত্তর গণবিক্ষোভ নতুন সরকারেরও জন্ম দেয়। এ সবই সাম্প্রতিক অতীতে অত্যন্ত উৎসাহবঞ্জক ঘটনা। কিন্তু পাশাপাশি এটাও সত্য এই আন্দোলনগুলো কোনও দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনের আহ্বান নিয়ে গড়ে ওঠেনি এবং বেশ কিছুদিন চলার পর এগুলি যেন আপন্যা আপনি স্তিমিত হয়ে গেল। যেখানে সরকারও বদলে ছিল সেসব ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্স পুঁজির চাপকে মোকাবিলা করার মতো শক্তি সরকার তার চার পাশে জড়ো করতে পারলো না। এর কারণ এটা নয় যে আন্দোলনকারীরা তাদের লড়াইয়ের প্রতি সং ছিল না। এর মানে আসলে এই যে নীতি পরিবর্তনের জন্যে যে শ্রেণিগত শক্তি সমাবেশ করা দরকার তা এই আন্দোলনগুলিতে প্রাধান্য পায়নি। বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনগুলি কখনই পুঁজিবাদের কাঠামোগত সমস্যার নিরিখে লড়াইয়ের উপলব্ধিকে গড়ে তোলেনি। এখানেই আসে গণআন্দোলনগুলির শ্রেণি চেতনার প্রসঙ্গ। শ্রমজীবী মানুষ ও তার শ্রেণি চেতনার বোধ যদি কোনও আন্দোলনের গতি প্রকৃতিকে প্রভাবিত না করে তবে কোনও আন্দোলন মাঝপথে থমকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। এ ঘটনার অজস্র উদাহরণ দেশে বিদেশে পাওয়া যাবে। মূলত মধ্যবিত্ত নির্ভর এবং শুধু মাত্র নৈতিক প্রত্যয় থেকে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলির অন্যতম সমস্যা হলো একে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনও শ্রেণি স্বার্থ এক্ষেত্রে চালিকা শক্তি থাকে না। তার মানে এই নয় যে এই ধরনের গণ অভ্যুত্থানগুলির কোনও ইতিবাচক ভূমিকা নেই অথবা শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক শক্তিকে এর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে। বরং সমস্ত শক্তি দিয়ে এই ধরনের লড়াইয়ের পাশে থাকলেও এই আন্দোলনগুলির সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন থাকটাও জরুরি। অন্যদিকে এই প্রকারের আন্দোলন অনেক সময় সচেতন ভাবে কমিউনিস্টদের উপস্থিতিতে এড়িয়ে চলতে চায়। মনে করে লাল

ঝান্ডার অংশগ্রহণ বৃহত্তর নাগরিক সমাজকে এক জায়গায় জড়ো করার ক্ষেত্রে অসুবিধা তৈরি করবে। শুধু তাই নয় তাদের উপস্থিতি মূল সামাজিক প্রশ্নকে সামনে আনবে যা কোনও একটি সীমিত লক্ষ্যের সর্বজনীন আহ্বান তৈরি করার ক্ষেত্রে অস্বস্তি তৈরি করবে। এটা যাঁদের সমস্যা তাঁদের ব্যাপার কিন্তু মানুষের সমস্ত গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে বামপন্থীদের সচেতন অংশগ্রহণ আজ অত্যন্ত জরুরি।

মনে রাখা দরকার যে জনবাদী প্রকল্পের একটি অন্যতম তাত্ত্বিক অবস্থান হলো যে শত্রু মিত্রের বিভাজন বদলের সাথে সাথে কোনও আন্দোলনের প্রাসঙ্গিক জনতার গঠনও বদলাতে থাকে। যেমন ধরা যাক সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভাজিত জনতা বা আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিতে বিভাজিত জনতা বা দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত জনতা, হিন্দি আধিপত্যের বিরুদ্ধে ভাষাভিত্তিক পরিচয়ে সংগঠিত জনতা, অর্থাৎ একই জনতা নানাভাবে সংজ্ঞায়িত সীমানা অনুযায়ী গঠিত হচ্ছে। এই আন্দোলনগুলোতে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী মানুষ গরিব ও শ্রমজীবী হলেও কোনও ক্ষেত্রেই শ্রমজীবী মানুষ তার শ্রেণি অস্তিত্ব নিয়ে হাজির হতে পারছে না তার কারণ এই সব ক্ষেত্রেই শ্রেণির বিভাজন ও সে সম্পর্কিত ডিসকোর্সকে সত্ত্বপনে এড়িয়ে যাওয়া হয়। গরিব মানুষ কোনও আন্দোলনে যুক্ত হলেই তা শ্রমিক শ্রেণির বা শ্রমজীবী মানুষের লড়াইতে রূপান্তরিত হয় এরকম ভাবার কোনও কারণ নেই। ঠিক যে রকম ফ্যাসিবাদী আন্দোলন সবসময়ই নিম্নবিত্ত অসংগঠিত নিপীড়িত জনতাকে নিয়েই গড়ে ওঠে। মার্কসবাদী দার্শনিক প্লাভোক জিজেক পপুলিজম-এর বিরোধিতা করে বলেন যে এই সমস্ত জনতা গঠনের রাজনীতি আসলে সমাজের গভীর বিভাজনগুলিকে রাজনীতির আলোচনার বাইরে নিয়ে যায়, শ্রমিক শ্রেণির বিশেষ ভূমিকাকে অস্বীকার করে এবং একারণেই এর মধ্যে ফ্যাসিবাদী চিন্তার বীজ লুকিয়ে থাকে। এই জন্যই শ্রেণি চেতনা থেকে শত যোজন দূরে থাকা নিপীড়িত জনতাকে যে কোনও সময়ে ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের অভিমুখে নিয়ে যাওয়া সহজ হয়ে যায়।

আমরা জানি যে শ্রেণির চেতনা জন্মসূত্রে তৈরি হয় না বরং এই সংহতির পরিচয় দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইতে গিয়ে তৈরি হয়। নিজের বাঁচার লড়াইকে সমস্থানীয় অন্যদের বাঁচার লড়াইয়ের মধ্যে দেখতে শেখার নামই শ্রেণি চেতনা। ব্যাপারটা একেবারেই সহজ নয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্জন করা যায় না। বহু লড়াই একসাথে লড়াইতে লড়াইতে মানুষ শত্রু মিত্র চিনতে পারে এবং তার শ্রেণি চেতনা গড়ে ওঠে। মনে রাখা দরকার যে শ্রেণির চেতনা কোনও উচ্চিতা বোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠার ব্যাপার নয়। তা মানুষের জীবন-জীবিকার প্রতি দিনের লড়াই সঞ্জাত এবং তা ওই লড়াইয়ের মধ্যে অংশগ্রহণ করার মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে। আজকের দিনে এই শ্রেণির ঐক্য গড়ে তোলা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রায়োগিক প্রশ্ন। পুঁজিবাদের নিয়মেই পুঁজি যত কেন্দ্রীভূত ও সংহত হতে থাকে সে ততই শ্রমজীবীদের বিভক্ত ও খণ্ডিত করার চেষ্টা করে। নয়া উদারীকরণের যুগে আমরা এই বিভাজন তৈরির প্রক্রিয়া স্পষ্ট দেখতে পারছি। বৃহৎ ও মাঝারি কারখানার সংগঠিত শ্রমিক, ছোট কারখানায় নিযুক্ত অসংগঠিত শ্রমিক, ব্যবসার সাথে যুক্ত দোকান কর্মচারী বা অন্যান্য পরিষেবার সাথে যুক্ত অসংগঠিত শ্রমিক, ডিজিটাল

প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে নিযুক্ত পরিষেবার শ্রমিক, বিপুল অংশের স্বনিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষ। এদের প্রত্যেকের জীবনের লড়াই আলাদা এবং সমস্যার ধরনও আলাদা। এবং তাঁদের এই জীবন সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সমস্যা ও সংঘাতগুলিকে বোঝা সম্ভব। তা বই পড়ে বোঝা যায় না। একে উপলব্ধি করা ও শোষণের বিরুদ্ধে নিজ নিজ কায়দায় লড়াইয়ের মাধ্যমেই সম স্বার্থের শ্রেণি সংহতি গড়ে ওঠে। এই কষ্টসাধ্য ও অত্যন্ত সৃজনশীল কাজটি ধৈর্য সহকারে করেই অতীতে কমিউনিস্ট আন্দোলন বিকশিত হয়েছে। এই কাজ করার কথা বলা বা লেখা আর জীবন দিয়ে করার মধ্যে আকাশ আর পাতালের ফারাক। মনে রাখা দরকার যে এক বিপুল সংখ্যক অল্প বয়সী মানুষ, উচ্চশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত কাজের জন্যে অপেক্ষমাণ। মার্কস বলেছিলেন যে এই মানুষদের অবস্থা আরও খারাপ, পুঁজিবাদে তারা শোষিত হওয়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। যারা শ্রমবাজারে অপেক্ষারত অথবা কর্মচ্যুত। এছাড়াও বর্তমান উদারবাদী জমানায় পুঁজি গঠনের একটি অন্যতম রাস্তা হলো আদিম লুঠন। জল, জঙ্গল, জমি যা কিছু সমষ্টির অধীন তাকে ব্যক্তিমালিকানায় পুঁজিতে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া চলছে নিরন্তর। বিভিন্নভাবে উৎখাত হয়ে হওয়া মানুষ জীবন জীবিকা রক্ষার লড়াইয়ে অবতীর্ণ। সেই লড়াই আজকের দিনে একটি অন্যতম পুঁজিবিরোধী সংগ্রাম। এই সমস্ত ধরনের মেহনতি মানুষকে সমষ্টির চেতনায় সংহত করাটাই সমাজবাদী ধারার আন্দোলনকে জনবাদ থেকে আলাদা করে। পুঁজিবাদের বিভাজন যখন এক অংশের মেহনতি মানুষকে অপর অংশের শত্রু হিসাবে উপস্থিত করতে চাইছে তখন এই বৃহত্তর জনতাকে তার প্রকৃত সাধারণ শত্রু চেনানোর লড়াই আজ অত্যন্ত জরুরি।

এই লড়াই বহুমাত্রিক। সংগঠিত ক্ষেত্রে এই লড়াই মূলত অর্জিত অধিকার রক্ষার সংগ্রাম। মজুরি বা আয় কমানোর চেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই। অসংগঠিত শ্রমিকরা এক ধরনের নির্মম শোষণের শিকার। পুঁজিবাদে শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণের কোনও সর্বজনীন নৈতিক মাপকাঠি থাকে না। বরং শ্রমের মজুরি যত খুশি কম করার নৈতিক যুক্তি উপস্থিত করা হয় প্রতিযোগিতার নাম করে। তাই সম্পত্তি রক্ষার আইন বা অন্য কোনও আইন ভঙ্গ হলে শাস্তি দেওয়ার যে তৎপরতা দেখা যায়, তা মজুরি কম দেওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় না। ন্যূনতম মজুরি আইন লঙ্ঘন করাটা যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, এ নিয়ে কারোর কোনও মাথা ব্যথা নেই। এই আইন লঙ্ঘন করার জন্য কোনও নিয়োগকারীকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে বলেও কোনোদিন শোনা যায়নি। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অরক্ষিত শ্রমিকদের নির্দিষ্ট কাজের ধরন অনুযায়ী ন্যূনতম আয়ের জন্য লড়াই করা ছাড়া এই অংশের মানুষের বঞ্চনা লাঘব করার কোনও রাস্তা নেই। এক্ষেত্রে আইনি পথে আয় সুরক্ষার দাবি উত্থাপন করা এবং তাকে কার্যকর করার জন্য আপসহীন সংগ্রাম চালানো দরকার। নয়া উদারবাদী জমানায় নিরাপত্তাহীনতা যখন একটি সাধারণ প্রবণতা হিসাবে উপস্থিত হচ্ছে তখন নানা স্তরের সামাজিক সুরক্ষার দাবি শ্রেণি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। স্বনিযুক্ত মানুষদের আয়ের ন্যূনতম নিরাপত্তা এবং বৃহৎ পুঁজির আশ্রয়নের বিরুদ্ধে তাদেরকে রক্ষা করা শ্রমজীবী জনতার লড়াইয়ের অন্যতম ক্ষেত্র। সংগ্রামের একটি ক্ষেত্র যেমন উৎপাদন

ও আয় সম্পর্কিত, আরেকটি ক্ষেত্র হলো উপার্জিত আয়ের ক্রয়ক্ষমতা সম্পর্কিত। মানুষের আয় রক্ষিত হলেও তার প্রয়োজনীয় জিনিস ও পরিষেবা কিনতে যদি খরচ আয়ের চেয়ে বেড়ে যায় তাহলে প্রকৃত আয় আসলে কমেই গেল। যে টাকা পুঁজিপতি শ্রেণির হাত থেকে কিছুটা হলেও সরাসরি মজুরি হিসাবে অথবা সরকারি অনুদান হিসাবে মানুষের হাতে এসেছিল তা আবার ঘুরপথে পুঁজিপতিদের হাতেই চলে গেল। এ কারণেই ব্যাপক জনতার জীবনমানের সুরক্ষার সংগ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ, সরকারি স্কুলে যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দুর্বল করার চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, প্রাথমিক স্তরে মিড ডে মিল সঠিকভাবে পৌঁছাচ্ছে কিনা এই সবগুলিই আসলে শ্রমজীবী মানুষের জীবন মানের সুরক্ষার লড়াই। এবং এইরকম অজস্র ক্ষেত্রে আক্রান্ত ও ক্ষতবিক্ষত মানুষের প্রতিদিনের সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে চেনানোর চেষ্টা করার কাজই আসলে শ্রেণি চেতনা বিকশিত করার কাজ। এই বহুমাত্রিক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই বিভিন্ন অংশের শ্রমজীবী মানুষের সংহতি গড়ে ওঠে। এই সংগ্রামই জন্ম দেয় এক যৌথ চেতনা যা আশু লড়াইয়ের ওঠা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় না, যে চেতনা দূরদর্শী যা বর্তমান সমাজের কাঠামোর গভীর গলদগুলি চিনতে শেখায় এবং সেই অনুযায়ী রাজনৈতিক স্তরেও শত্রু মিত্র নির্ধারণ করে। জনবাদের তত্ত্ব আসলে এই বহুমাত্রিক সংহতি গঠনে শ্রেণি চেতনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অস্বীকার করে, সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের যৌথ ক্ষোভ ও আকাঙ্ক্ষাগুলিকে উৎপাদন সম্পর্ক ও কাঠামোগত সঙ্কটের সাথে সম্পর্কিত বলেই মনে করে না। বরং লড়াইয়ের গ্রন্থনায় প্রধান ভূমিকায় চলে আসে ডিসকোর্স যা সত্য ভঙ্গুর এবং মুহূর্ত নির্ভর। আসলে এই প্রকল্পের অন্তর্নিহিত প্রস্তাবনাটি হলো সমাজের আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনাকেই অস্বীকার করা এবং পুঁজিবাদের গণতান্ত্রিক কাঠামোটিকে যথাসম্ভব প্রসারিত করে মানুষের দাবি আদায়ের মধ্যেই জনতার আকাঙ্ক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখা। এ কারণেই এই প্রকল্পে সমাজবাদী লক্ষ্যের পরিবর্তে র্যাডিক্যাল ডেমোক্রেসির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মার্কসবাদীদের এই সর্বজনীন আহ্বান নির্ভর জনতার তত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার। মনে রাখা দরকার যে শ্রমজীবী জনগণের বৃহত্তর ঐক্য আজও এক যৌথ চেতনার আলোকবর্তিকার দ্বারা চালিত হলেই কেবলমাত্র তা জনগণকে সমস্ত ধরনের শোষণ ও বঞ্চনার থেকে মুক্তি দিতে পারবে। তাই সমাজবাদের চেতনা আজও বিভিন্ন অংশের মেহনতি জনতার দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলার অন্যতম প্রেরণা হওয়া দরকার।